

ისტორიისა და
ეთნოლოგიის
ინსტიტუტი

5

შრომისი

**დაიბეჭდა გამომცემლობა „უნივერსალში“
თბილისი 2024**

IVANE JAVAKHISHVILI
TBILISI STATE UNIVERSITY

CHRONOS

Journal of the
Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology

5

Tbilisi
2024

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქრონოსი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ჟურნალი

5

თბილისი
2024

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ყოველწლიური, მრავალპროფილიანი, რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ქრონოსი“ აქვეყნებს ისტორიის, ეთნოლოგიის, ფიზიკური ანთროპოლოგიის, არქეოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის დარგებში შესრულებულ ორიგინალურ ნაშრომებს, რომლებიც ეხება საქართველოსა და მასთან დაკავშირებულ სამყაროს, რაც ხელს შეუწყობს ქართველოლოგიის პრობლემატიკის და რეგიონის ისტორიის უკეთ გააზრებას.

The Chronos is a peer-reviewed annual interdisciplinary scientific journal of Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. The journal publishes original works on history, ethnology, physical anthropology, archaeology and art history related to Georgia and the surrounding world; this will contribute to a better understanding of the problems of Kartvelology and the history of the region.

ჟურნალის რედაქცია პასუხს არ აგებს წარმოდგენილი ფოტო-მასალის საავტორო უფლებებზე. ავტორი ვალდებულია თავად მოიპოვოს მათი გამოქვეყნების უფლება.

The editors of the journal are not responsible for copyright of the presented photographic materials. The authors are obliged to obtain permission for reproducing them.

ISSN 2667-9477
977-2667-9-4700-4

© თსუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 2024.

© Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology of TSU, 2024.

გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2024

თბილისი, 0186, ა. პოლიტკოვსკაის 4, ☎: 5(99) 17 22 30; 5(99)33 52 02
E-mail: universal505@ymail.com; gamomcemlobauniversali@gmail.com

სარედაქციო კოლეგია

ლიანა ბითაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი), დავით გაგოშიძე (საქართველოს უნივერსიტეტი, თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი), შალვა გლოველი (კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი), ვახტანგ გოილაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი), მარიამ დიდებულები (გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი), ვალერიან ვაშაკიძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი), მთ. რედაქტორი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი), ალექსანდრე თვარაძე, მთ. რედაქტორი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი), ქევინ თუითი (მონრეალის უნივერსიტეტი, კანადა), ერიკ თუნო (რატგერსი, ნიუ-ჯერსის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აშშ), ჰუბერტუს ფ. იანი (კემბრიჯის უნივერსიტეტი, გაერთიანებული სამეფო, დიდი ბრიტანეთი), ხათუნა იოსელიანი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი), ჰიროტაკე მაედა (ტოკიოს მეტროპოლიტენ უნივერსიტეტი, იაპონია), როინ მალაყმაძე (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი), სალომე მელაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი), ნინო მინდაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი), დავით მინდორაშვილი (ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის არქეოლოგიური კვლევების ინსტიტუტი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი), გოდერძი ნარიმანიშვილი (საქართველოს ეროვნული მუზეუმი), ანეგრეტ პლონტკე-ლიუნინგი (იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი, გერმანია), სტივენ რაპი (სემ ჰიუსტონის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აშშ), † გიორგი ქავთარაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი), ხათუნა ქოქრაშვილი (საქართველოს უნივერსიტეტი, თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი), დავით ყოლბაია (ვარშავის უნივერსიტეტი, პოლონეთი), ნათია ჯალაბაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი).

Editorial Board

Liana Bitadze (Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University), Davit Gagoshidze (The University of Georgia, Tamaz Beradze Institute of Georgian Studies), Shalva Gloveli (Korneli Kekelidze Georgian National Centre of Manuscripts), Vakhtang Goiladze (Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University), Mariam Didebulidze (The George Chubinashvili National Research Centre for Georgian Art History and Heritage Preservation), Valerian Vashakidze (Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University), Aleksandre Tvaradze, Editor-in-Chief (Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University), Kevin Tuite (Université de Montréal, Canada), Erik Thunø (Rutgers, The State University of New Jersey, USA), Hubertus F. Jahn (University of Cambridge, United Kingdom), Khatuna Ioseliani (Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University), Hirotake Maeda (Tokyo Metropolitan University, Japan), Roin Malakmadze (Batumi Shota Rustaveli State University, Niko Berdzenishvili Institute), Salome Meladze (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University), Nino Mindadze (Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University), Davit Mindorashvili (Otar Lordkipanidze Institute of Archaeological Research, Georgian National Museum), Goderdzi Narimanishvili (Georgian National Museum), Annegret Plontke-Lüning (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany), Stephen Rapp (Sam Houston State University, USA), † Giorgi Kavtaradze (Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University), Khatuna Kokrashvili (The University of Georgia, Tamaz Beradze Institute of Georgian Studies), David Kolbaia (University of Warsaw, Poland), Natia Jalabadze (Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University).

ისტორია

გიორგი გაგოშიძე

სიახლეები ქართულ ეპიგრაფიკაში 12

ვალერიან ვაშაკიძე

კავკასიის ერთიან გეოკულტურულ სივრცედ
გააზრება ანტიკურ მწერლობაში 29

ალექსანდრე თვარაძე

დასავლეთ საქართველოს მმართველთა
იტიწერარები IX-X საუკუნეებში (ქართლში,
კახეთსა და ჰერეთში ყოფნის ნიმუშების მიხედვით)..... 48

როინ მალაყმაძე

ნიგალის ხეობა დედასამშობლოსთან
დაბრუნების შემდეგ (1878-1921 წწ.)..... 77

ირინე ტატიშვილი

ხეთური „გილგამეშიანი“ 90

ირაკლი ფაღავა

მაჩხანის ბილინგვა და მონოლინგვა 116

თეა ქარჩავა

ქართველ ებრაელთა თემისა და ქართულ-ებრაული
ურთიერთობების უცნობი დეტალები
მიკელე მემბრეს (XVI ს.) ცნობების მიხედვით 151

ხათუნა ქოქრაშვილი

რუსეთის საეკლესიო პოლიტიკა საქართველოში
და ქართულ-ოსური ურთიერთობების
ეთნოპოლიტიკური კონტექსტი XIX საუკუნეში
(შიდა ქართლის მთიანეთის მაგალითი)..... 170

მამუკა წურწუმია

კრესონი, ტაშისკარი და დმანისი:
ცხენოსანთა შოკური შეტევა ქმედებაში..... 197

ეთნოლოგია

გიორგი ვახტანგაშვილი

„ცხენის დაკურთხების“ რიტუალი ხევსურეთში
(ეთნოგრაფიული ლიტერატურისა და საარქივო
ვიზუალური მასალის ანალიზის მიხედვით) 208

ირმა კვაშილავა

„კერძი“ – ნათესავის საკრალური
მნიშვნელობისათვის 227

ლავრენტი ჯანიაშვილი

სამხრთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შექმნის
ეთნო-კულტურული და ისტორიული კონტექსტი 238

ფიზიკური ანთროპოლოგია

ლიანა ბითაძე, შორენა ლალიაშვილი,

გიორგი მწყერაძე, გიორგი ლალიაშვილი

რობერტო კამერიერე, ლეონარდო კატალინი,

დანიელა პიანო, პიერა ალევრა რასია, ელენა როვა,

ფრანჩესკა ბერტოლდი, პიერ ფრანჩესკო ფაბრი

ასაკის განსაზღვრის ანთროპოლოგიური

(კბილების ცვეთა და თავის ქალას ნაკერების შეზრდა)

და სასამართლო (რენტგენოლოგიური) მეთოდების

შედარებითი ანალიზი შუა საუკუნეების

ადამიანის ნიმუშებზე „ბერის საყდრებიდან“

(ბორჯომი, საქართველო)..... 259

ნინო თავართქილაძე

გვიან ანტიკური – ადრე შუა საუკუნეების

საქართველოს მოსახლეობის

პალეოდემოგრაფიული ანალიზი 278

არქეოლოგია

იულონ გაგოშიძე, დავით გაგოშიძე

სპარსულ-აქემენიდური ხუროთმოძღვრების
ახლადაღმოჩენილი ძეგლი სამხრეთ კავკასიაში..... 293

ქეთევან დიღმელაშვილი

ანტიფიქსები უკანტოლოშის ეკლესიიდან..... 306

ბესიკ ლორთქიფანიძე, ნიკოლოზ მურღულია,

ნიკოლოზ დიასამიძე, ნინო ხუციშვილი

ეგრისის პოლიტიკური და სავაჭრო ურთიერთობის
ისტორიიდან VI-VIII საუკუნეებში ნოქალაქევეში
გამოვლენილი ტანსაცმლის აქსესუარების
(ქამრის ბალთები, აბზინდები, საკიდები
და შესაკრავები) მიხედვით 330

ბიძინა მურვანიძე, დავით მინდორაშვილი,

გიორგი გოგოჭური, მარიამ ელოშვილი

ახალი არქეოლოგიური აღმოჩენები ქვემო ქართლში..... 347

ბასსენება

ნანა ბასსოლიანი

გიორგი ქავთარაძის გახსენება 371

გოდერძი ნარიმანიშვილი

ზურაბ ბრაგვაძის ხსოვნას..... 375

CONTENTS

HISTORY

Giorgi Gagoshidze

New Findings in Georgian Epigraphy 12

Valerian Vashakidze

Understanding the Caucasus as a
Unified Geographical Space in Ancient Writings 29

Aleksandre Tvaradze

Itineraries of the Rulers of Western Georgia
in the 9th-10th Centuries (Based on Examples
of the Visits in Kartli, Kakheti, and Hereti) 48

Roin Malakmadze

The Nigali Gorge after Returning to
Motherland (1878-1921) 77

Irine Tatishvili

The Hittite Version of the Gilgamesh Epic 90

Irakli Paghava

The Machkhani Bilingue and Monolingue 116

Tea Karchava

Unknown Details of the “Georgian Jewish”
Community and Georgian-Jewish Relationship
according to the Notifications of Michele Membre 151

Khatuna Kokrashvili

Russian Ecclesiastical Policy in Georgia and the
Ethnopolitical Context of Georgian-Ossetian Relations
in the 19th Century (A Case Study of Shida Kartli Highlands) 170

Mamuka Tsurtsunia

Cresson, Tashisk'ari and Dmanisi:

the Effectiveness of Mounted Shock Combat 197

ETHNOLOGY

Giorgi Vakhtangashvili

Horse Consecration Ritual in Khevsureti

(According to the Analysis of Ethnographic

Literature and Archival Visual Material) 208

Irma Kvashilava

„K'erdzi“ – On the Sacral

Meaning of Kinship 227

Lavrenti Janiashvili

Ethnocultural and Historical Context of the

Formation of the South Ossetian Autonomous Region..... 238

PHYSICAL ANTHROPOLOGY

Liana Bitadze, Shorena Laliashvili,

Giorgi Mtskeradze, Giorgi Laghiashvili,

Roberto Cameriere, Leonardo Catalini,

Denise Piano, Piera Allegra Rasia, Elena Rova,

Francesca Bertoldi, Pier Francesco Fabbri

A Comparison between Anthropological (Dental Wear and

Cranial Suture Closure Analysis) and Forensic

(Dental Radiographic Approach) Methods of

Age Estimation on a Middle Ages Human Sample

from Beris Saqdrebi (Borjomi, Georgia) 259

Nino Tavartkiladze

Paleodemographic Analysis of Late Antiquity and

Early Medieval Georgian Populations 278

ARCHAEOLOGY

Iulon Gagoshidze, David Gagoshidze

A Newly Discovered Monument of Persian-Achaemenid

Architecture in South Caucasus 293

Ketevan Digmelashvili

Antefixes from the Ukantoloshi Church 306

Besik Lortkipanidze, Nikoloz Murgulia,

Nikoloz Diasamidze, Khutsishvili Nino

From the History of the Political and Trade Interrelation

of Egrisi in the 6th-8th cc. AD, according to the Clothing

Accessories (Belt Buckles, Clasps and Pins),

discovered in Nokalakevi..... 330

Bidzina Murvanidze, David Mindorashvili,

Giorgi Gogochuri, Mariam Eloshvili

New Archaeological Discoveries in Kvemo Kartli..... 347

MEMORY

Nana Bakhsoliani

Remembering Giorgi Kavtaradze 371

Goderdzi Narimanishvili

In Memory of Zurab Bragvadze 375

გიორგი ვახტანგაშვილი

„ცხენის დაკურთხების“ რიტუალი ხევსურეთში (ეთნოგრაფიული ლიტერატურისა და საარქივო ვიზუალური მასალის ანალიზის მიხედვით)

წარმოდგენილ სტატიაში შემოთავაზებულია აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთისათვის დამახასიათებელი დაკრძალვის რიტუალის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტის ე. წ. ცხენის დაკურთხების ანალიზი. საანალიზო მასალად გამოყენებულია როგორც ამ თემაზე შექმნილი ქართული ეთნოგრაფიული ლიტერატურა, ასევე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის არქივში დაცული ქართლის 1947 წლის ექსპედიციის ტექსტური და ვიზუალური მასალები. სტატიის მთავარი მიზანი ცხენის დაკურთხების რიტუალის ისტორიული და ეთნოგრაფიული კონტექსტის აღდგენაა, რაც მიიღწევა კონკრეტული რიტუალის შესახებ არსებული სხვადასხვა ტიპის სამეცნიერო მონაცემის შედარებითი ანალიზის გზით. ამ პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილეთ ვიზუალური მასალის ანალიზის თანამედროვე მეთოდოლოგიაზე.

ხევსურეთში მიცვალებულის დაკრძალვასთან დაკავშირებული კომპლექსური რიტუალების შესახებ ინფორმაციას რამდენიმე მნიშვნელოვანი ეთნოგრაფიული წყაროდან ვიღებთ. ამ რიტუალთაგან ერთ-ერთი „მიცვალებულის ცხენის დაკურთხება“, რომელიც ძირითადად ზაფხულის პერიოდში (ერიდებოდნენ დოღის გამართვას მარხვისა და ზამთრის პერიოდებში) გარდაცვლილი მამაკაცის (იშვიათ შემთხვევაში – ქალის) საპატივსაცემოდ გამართული დოღის ნაწილს შეადგენდა.

ს. მაკალათიას მიხედვით, ამ დღეს სადოღე სუფრის დადგმასთან ერთად, იმლებოდა მიცვალებულის ტალავარიც. დოღში მონაწილეებს (რომლებსაც წილის ყრისა და გარდაცვლილთან ნათესაური კავშირების მიხედვით ირჩევდნენ) სადოღე სუფრას ზოგჯერ მიცვალებულის სამი ნათესავის: დედისძმის, მამიდისა და ცოლეთურის სოფლებში უშლიდნენ. მნიშვნელოვანი იყო, რომ მიცვალებულის სულის ცხენს დოღში პირველი ადგილი დაეკავე-

ბინა. დოლის დანყებამდე ხუცი მიცვალებულის ტაბლას აკურთხებდა და მხედრებს მოუწოდებდა მიცვალებული რომ „საკრულავად“ არ გაეხადათ, ჭენებით მისულიყვნენ ჯერ დედისძმის, შემდეგ დის და ბოლოს ცოლეურის ტაბლაზე და უკან ისე გამობრუნებულიყვნენ, რომ არავის გამოლაპარაკებოდნენ. ამის შემდეგ სულის ცხენზე მჯდომ მხედარს მათრახი გადაეცემოდა, მისი წინამძღოლობით მხედრები მოტირალ ქალებს სამჯერ შემოუვლიდნენ და აღნიშნული სოფლისკენ გაემართებოდნენ.¹

სულის ცხენი ფიგურირებდა მიცვალებულის წლისთავზეც (წელთავება). ამ დროს ხმით მოტირალი ქალები ჭირისუფლის ტალავარს გამოიტანდნენ და სამჯერ დაიტირებდნენ. ტალავართან სამგზავროდ შეკაზმული სულის ცხენი იდგა, რომელიც, ს. მაკალათიას მიხედვით, მიცვალებულის ცოლს ეჭირა. ტალავარზე დატირებას სულის ხუცის მიერ გაშლილი ტაბლისთვის ლუდის კურთხევა და მიცვალებულისადმი შესანდობრის სმა მოწყვებოდა. მნიშვნელოვანი იყო, რომ მიცვალებულის ტალავარი იმავე დღეს აელოთ და მასზე დალაგებულ სამკაულებთან ერთად, დედის ძმებისთვის მიეცათ. პირიქით ხევსურეთში ტალავრის ამგვარი „ა ბ ე რ ტ ყ ვ ი ს“ დროს სამი კვერი და ყველი უნდა ყოფილიყო – ადგილობრივი რწმენით, მიცვალებულს ისინი საიქიოში დაბინავებამდე საგზლად სჭირდებოდა. რაც შეეხება სულის ცხენს – მას დედის ძმას ანდა ბიძაშვილს, უკანასკნელ პერიოდში კი ცოლეურს, დისწულეებს ანდა ძმობილსაც ჩუქნიდნენ. მთავარი პირობა მისი კარგი მოვლა იყო – ის ხომ საიქიოში მიცვალებულს უნდა ემსახუროს. მასთან იყო დაკავშირებული ტაბუირების სისტემაც – ქალს ამ ცხენზე ეკრძალებოდა დაჯდომა. დაკურთხებული ცხენისთვის ტვირთის აკიდებაც აკრძალული იყო. მისი გაყიდვა მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ შეიძლებოდა, ისიც ნახევარ ფასად.²

„ს უ ლ ი ს ც ხ ე ნ ო ბ ა ს“ განსაკუთრებული ყურადღება ნ. ხიზანიშვილმაც დაუთმო. მისი აზრით, ხევსურთა საიქიო შეხედულებანი დიდწილად სწორედ ამ ჩვეულების მიხედვით დგინდება. ხევსურული წარმოდგენით, ვაჟკაცის განუყოფელი ატრიბუტი სწორედ ცხენი იყო, რომელიც მას, როგორც ზემოთაც აღინიშნა, საიქიოს გზაზე სჭირდებოდა. სულის ცხენზე ამხედრებული მამაკაცი საიქიოსკენ სხვა გამგზავრებულებს ეგებებოდა და სააქაო ამბებს ეკითხებოდა. ნ. ხიზანიშვილის წყაროდან ვიგებთ მიცვალებულის დამარხვის დროს სულის ცხენის ხურჯინის აღკაზმულობას: ტიკით არაყი და ქადები. უშუალოდ მიცვალებული შორს წამსვლელი მგზავრივითაა შეიარაღებული – ზედ ულაგებენ ხმალს, ხანჯალსა და თოფს. შეკაზმუ-

¹ მაკალათია, *ხევსურეთი*, გვ. 203-204.

² იქვე, გვ. 205-206.

ლი ცხენი სასაფლაომდე მიცვალებულის ცოლს მიჰყავდა, რომელსაც ევალებოდა ცხენისთვის სამჯერ მათრახის დაკვრა და ხმამაღლა თქმა:

„შენამც გეხმარებისა, შენიმც საფერხე იქნებისა, ტალავარიმც შენიმც სახმარი იქნებისა, ძალითამც ნურავინ გამოგეკიდებისაო“.

თუკი მიცვალებულს ცხენი არ ჰყავდა, მისი ცოლი ანდა რომელიმე ახლო ნათესავი სიზმრად ნახავდა მიცვალებულს, რომელიც სულეთში ცხენის უქონლობას ჩივის. ნ. ხიზანიშვილისავე ნაშრომში ვხვდებით ცნობას იმის შესახებ, რომ სულის ცხენის სათანადოდ მოპყრობა ამ სამყაროში პირდაპირ განაპირობებდა მიცვალებულის სულის მდგომარეობას იმ სამყაროში.¹

დ. გიორგაძე ცხენის დაკურთხების/შენიღვის რიტუალს საერთო ქართულ მოვლენად მიიჩნევდა, თუმცაღა, მისი აზრით, ამ რიტუალის ყველაზე ადრეული ფორმები მხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში იყო შემონახული. ამ ფორმებს შორის შეიძლება დასახელდეს მიცვალებულის თავთან მისი კუთვნილი ნივთებისა და სანოვავის, ხორბლიანი ჯამის, წყლიანი და არყიანი ჭურჭლის დადგმა, საფლავში „საგზლის“ გატანება და სანთლების ნათება. ეს ყველაფერი კი, თავის მხრივ, მიცვალებულის სულის, როგორც ადამიანის ორეულის და ამ სულის მატერიალიზაციის ფორმების რწმენის ერთგვარ გამოხატულებას წარმოადგენდა.²

სულის ცხენის განსაკუთრებულ ფუნქციას ამ წყაროში წარმოდგენილი მასალაც გვიდასტურებს. ავტორის მიხედვით, დაკურთხებისთვის აუცილებლად საუკეთესო ცხენს ირჩევდნენ, რომელიც საკმაოდ ძვირად – ხუთ ანდა ექვს ძროხად ფასობდა. ნაკლები შეძლების მქონე ადამიანები თავისი მიცვალებულისთვის ნახევარ ფასად ნაყიდ ცხენსაც აკურთხებდნენ, თუმცა, ოჯახის ცხენის „ს ხ ვ ი ს ა დ და კ უ რ თ ხ ე ბ ა“ ადგილობრივი მეტაფიზიკური რწმენა-წარმოდგენების გამო მაინც საფრთხილო იყო – ადგილობრივებს სწამდათ, რომ მიცვალებულს საიქიოში მხოლოდ მის სახელზე დაკურთხებული ცხენი უნდა ემსახუროს, სხვისთვის შენიღული კი უკვე სხვა მიცვალებულის საკუთრება ხდებოდა.

რაც შეეხება უშუალოდ რიტუალს – ცხენის დაკურთხება/დაყენება უშუალოდ დასაფლავების, იშვიათად კი რომელიმე ხარჯის დროს ხდებოდა. ამ დროისთვის ცხენს სათანადოდ მოუვლიდნენ: გაბანდნენ, ქალები ფაფარს დაუნნავდნენ, კისრის სიგრძეზე ფარჩის „ს ა ფ ა რ ე ს“ გაუკეთებდნენ, დაამაგრებდნენ უამრავ მძივ-ლილს, ბოლოზე კი აბრეშუმის „ფ ე ს ვ ს“ შემოაკრავდნენ. მკერდზე მძივისაგან მოქარგული „ყელსადებიც“ კეთდებოდა. ძუას დაწნავდნენ და ბოლოში ფერად ნაჭრებს შეაბამდნენ. ბოლოს ცხენს

¹ ხიზანიშვილი, *ეთნოგრაფიული ნაწერები*, გვ. 76-77.

² გიორგაძე, *გლოვის წესები საქართველოში*, გვ. 11.

შეკაზმავდნენ, დაადებდნენ უნაგირს, რომლის ტახტაზეც ანთებული სანთელი იკვრებოდა და მათრახი მაგრდებოდა. უნაგირზე გადაკიდებულ ხურჯინში „მკვდრის საგზალი“ – პურეული და არაყი უხვად ეწყო. ცხენზე მიცვალებულის ტანისამოსი, იარაღი და ნაბადიც უნდა გადაეკიდათ, შემდეგ მას დასაფლავების დღეს მიცვალებულის თავთან აყენებდნენ. ცხენის აღვირის მის ცოლს, დედას ან დას უნდა დაეჭირა, ასეთების არყოლის შემთხვევაში, საქმეს მიცვალებულის რომელიმე ახლობელი ან მოგვარე ითავებდა. ცხენის დაკურთხება უფროსს და სულის ხუცობის მცოდნეს ევალებოდა, მას ერთი ხელი ცხენის აღვირისთვის უნდა ჩაეკიდა, მეორე ხელში ყანწს იჭერდა და ამბობდა:

„შენი სახმარის არის ეს შაკაზმული ცხენი, შენი საფერხე იყოს, სადაც დაგჭირდეს გამაიყენე და აჯირითე, უცხენომცნუ იქნები, ეს უნაგირი, ხურჯინ-საგზალი შენამც გეხმარების“.

დაკრძალვის რიტუალი ამის შემდეგ ლუდის ან არყის ცხენის ფაფარსა და უნაგირზე დასხმას ითვალისწინებდა. ამის შემდეგ აიღებდა მათრახს და სამჯერ მსუბუქად დაარტყამდა ცხენს სიტყვებით: „შენიმე სახმარას, შენამც გეხმარების, სწორეცსამცნუ ჩამორჩებიო“. თუ ახალგაზრდა მიცვალებულს უშვილო ცოლი დარჩებოდა, სამჯერ ცოლსაც მათრახს „დააღირებდა“ სიტყვებით: „ეს შენი ცოლი საიქიოსაც შენ ცოლი იქნების“. ბოლოს ცხენს სამჯერ შემოატარებდნენ მიცვალებულის გარშემო, თუმცა სასაფლაოზე მისი ნაყვანა არ იცოდნენ.^{1 2}

აღ. ოჩიაურს სულის ცხენის შესახებ იდენტური მასალა აქვს ჩანერილი როშკასა და უკანხადუს თემებშიც:

„ცხენს მაიყვანენ მკვდრის ზედდებას: გალბანენ, გასწმედენად, აჭმევენ თივა-ქერსად. გაალამაზებენ. მემრ ქალები დაუნვნენ ფაფარს ბევრ ადგილას, გააკერებენ ფაფარზედ საფაფრეს. საფაფრე გაკეთებული ას ფარჩისაგან ცხენის კისრის სიგრძეი, ზედ დაკრული აქვ მძივ ღილებიდ ბოლოზე აბრაშუნის ფევესვი აქვ გამასხმული. ამას ფაფარზედ გააკვრენ: ან ერთს, ან ორ-სამს. ქორორიც დანწული უნდა ხჰონოდას ცხენსად და იქაც მძივით გაკეთებულ საშუბლურ ექნების დაკრული. ერთს მძივიანს ყელსადებს გაუკეთებენად დახკიდებენ მკერდზე, ძუა დანწული აქვად ბოლოში ნაჭრის ბანრები აქვ შაბმული. მკვდარს რო გაამზადებენ დასამარხავად, ცხენსაც შახკაზმებდეს, გაუკრებდეს ძუასაცად მაიყვანდეს მკვდარსთან, საბლით ხელზე შაბმედეს ცხენს, ხურჯინს გადახკიდებდეს, ხურჩინჩი სასმელს ჩასდგამდეს. ამ დროს თუ ხქონდ, საგძალს ჩასდებდესად მკვდრის ტალავარსად იარაღსაც ახკიდებდეს...“³

¹ გიორგაძე, გლოვის წესები საქართველოში, გვ. 11-12.

² ბალიაური, მაკალათია, მიცვალებულის კულტი არხოტის თემში, გვ. 29.

³ ოჩიაური, მიცვალებულის კულტი როშკასა და უკენ ხადუს თემებში, გვ. 77.

დაკურთხებული ცხენი დაკრძალვის გარდა წლისთავის რიტუალის მნიშვნელოვან ნაწილსაც წარმოადგენდა. ამ დღეს მოწყობილ დოღში სავალდებულო იყო მისი მონაწილეობა. დ. გიორგაძის ცნობა ამ მხრივ, სრულ თანხვედრაში მოდის მაკალათიას ზემოხსენებულ ეთნოგრაფიულ მასალასთან, თუმცა, ამ შემთხვევაში ავტორი გვთავაზობს ამ რიტუალის ქართულ და კავკასიურ ვარიაციებსაც და ფართო თეორიული მსჯელობის შემდეგ ასკვნის, რომ ამგვარი რიტუალის წარმოშობა მიცვალებულისათვის ცხენის მსხვერპლად შეწირვის რიტუალიდან უნდა იღებდეს სათავეს.¹

აღსანიშნავია ისიც, რომ განსაკუთრებულ დატვირთვას არა მხოლოდ სულის ცხენი, არამედ მეცხოველეობასთან დაკავშირებული მთელი რიგი ატრიბუტები – ქერი, მარილი, თივის ზვინი, რძე და რძის ნაწარმიც კი იღებდა. მ. ბალიაურისა და ს. მაკალათიას ცნობით, „დაკურთხებული“ ცხენის გამოკვებამდე ჭირისუფალი ქერის მიმართაც ამბობდა შენდობას:

„სადაც შენ ხარ, შენიმც სახმარი ას, შენს ცხენსამც აჭმევ. ცხენ უქე-როობითამც ნუ დაგალონებსა-დ მგებრთაში იქნებისა თუ ცხენთაში უკენამც ნუ ჩამარჩები ამხანაგებს“.

ცხენის მარილზე იტყოდნენ: „ესე მარილიმც შენ გეხმარების, რადაც გინდ იმაადამც გამაიყენებ – ცხენისად გინდ თუ სხვისად რაისად“. შემოდგომით თივის ზვინებად დადგმისას, ჭირისუფალი გამორჩეულ ზვინს მიცვალებულის სახელზე ააგებდა და იტყოდა:

„სადაც შენ ხარ, შენამც ხმარობ ეემ თივას ცხენის საჭმელად. შენს ცხენს დასჭირდებისა, თუ სტუმარ ვინ მაგივ იმის ცხენს დასჭირდებისა. შენამც გეხმარების, შენამც გერგების, უთიოობაიმც ნუ შეგანუხებს“.

მნიშვნელოვანი იყო, რომ უთქმელი არც თივა და არც მარილი მიღმიერ სამყაროში მიცვალებულს ვერ დაეხმარებოდა, ამიტომაც საჭირო ხდებოდა ყველაფრის სახელდება. იმავეს თქმა შეიძლება რძეზეც – მისი დაღვრის დროს, ჭირისუფალი მიცვალებულის სახელს დაადებდა და თუკი მიცვალებულს წყლული ჰქონდა, იტყოდა:

„ანაბრივ თხოულობს, ანაბრივ სჭირდება ზისცვარი პირის გასალობად და კარაქი წყრულის მოსაპოხლად“. სხვა შემთხვევებში იტყოდნენ „სხვისთვის სჭირდებაო“ – „სახლის მამყოლ იქნების ვინ, სად და ჩვენ არ ვიცითო“.²

როგორც მიმოვიხილეთ, აღმოსავლეთ საქართველოში აღნიშნული რიტუალის ირგვლივ ეთნოგრაფიული ცნობები მრავლად მოიპოვება. აქვე შეგვიძლია მოვიხილოთ საარქივო მასალაც: 1947 წლის ექსპედიციის (ამ ექსპედი-

¹ გიორგაძე, გლოვის წესები საქართველოში, გვ. 14-18.

² ბალიაური, მაკალათია, მიცვალებულის კულტი არხოტის თემში, გვ. 57.

ციას მოგვიანებით დავუბრუნდებით) ერთ-ერთი მონაწილის – თ. ოჩიაურის ეთნოგრაფიული ჩანაწერებიდან ვიგებთ, რომ სოფელ ახმაჯში, ოძისსა და ერედაში, ადგილობრივების ცნობით, ოსებს მიცვალებულის ცხენთან დაკავშირებით რამდენიმე მნიშვნელოვანი რიტუალური პრაქტიკა ჰქონიათ:

„ოსებმა იცოდნენ: ცხენს მიიყვანდნენ იმის საფლავზე. როცა გაასვენებდნენ დაუყენებდნენ, ღვინოს დაასხამდნენ. ნაწუნები კუბოში უნდა ჩასულიყო. ქერს დაუყრიდნენ. რომელ საკლავსაც დაკლავდნენ იმის ტყავზე. სამარის კარზე რო მიიტანდნენ, მაშინ მიჰყავდათ. ვინც კაი მოკეთე იყო, კაი ახალგაზრდა ბიჭი იყო ის არბენინებდა და იმას დარჩებოდა ცხენი. საფლავზე გადაახტუნებდნენ, გადმოახტუნებდნენ და გააჭენებდნენ. გადააფარებდნენ შავსა, ბანტებს შააბამდნენ, ყურებზე, თავზე“.

„ოსებმა იციან, როცა მოკვდება ახალგაზრდა ბიჭი, ცხენი ჰყავს, იმ ცხენს შეკაზმავენ და შავ მატერიას გადააკრავენ უნაგირზე და საფლავის გარშემო შემოატარებენ სამჯერ და ვინც იმას უყვარდა ბიჭი, ამხანაგი ან ნათესავი ან ძმა – იმას აჩუქებდნენ“.

„ოსებში ვინც კაი მდიდარი, დაფასებული ვაშკაცი იყო, იმის ცხენს შეკაზმავდნენ და იმის საფლავზე უნდა გადაეხტომებინათ. ვინც მოკვდებოდა – იმ ცხენს იმის სასახელოდ იტყოდნენ“.¹

გარდა ამ მასალებისა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის არქივში დაცულია რამდენიმე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, მათ შორის ფოტო მასალაც, რომლის წყალობითაც გაცილებით უფრო სიღრმისეულ ინფორმაციას ვიგებთ აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა ყოფა-ცხოვრებისა თუ რწმენა-წარმოდგენების შესახებ.

საწყის ეტაპზე ამ ვიზუალური მასალის შესახებ არ გვქონდა საკმარისი ინფორმაცია – საჭირო იყო დაგვეზუსტებინა ფოტოგრაფის ვინაობა, ექსპედიციის ზუსტი თარიღი და ა. შ. ანალიზისთვის წარმოდგენილი ფოტო მასალა დაცულია ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის არქივის ექსპედიციების ფონდში *ხევსურეთის 1947 წლის ექსპედიციის მასალებში*. საქალაქებში დაცული ფოტოების უკანა გვერდებზე ფანქრით შესრულებული წარწერების მიხედვით ვიგებთ, რომ ფოტოები გადაღებულია 1947 წელს. ექსპედიციის ფონდში შემავალი ფოტოების უკანა გვერდების ნაწილი ინფორმატიულია – მათზე დატანილია ტოპონიმები, ანთროპონიმები და უმეტეს შემთხვევაში თარიღებიც კი (მაგ. *ხევსურეთი, დიდჯვარი, ათენგენობა – 23. 7. 47 – ფოტო 43; ლაშარობა ს. ბიჩნიგურთ-კარი, დუშეთის რ., ქართლის პირველი (1947) ეთნ. ექსპედიცია – ფოტო 68; ხევსურეთი, ახიელა ჯაჭელი, საზარე, ხელოსანი ხიჩილა ოჩიაური 26. 7. 47 – ფოტო 54*).

¹ იეა, თ. ო. 62, ფურცელი 1.

ექსპედიციების ფონდში წარმოდგენილი ფოტო მასალის რაობის დადგენისას გამოიკვეთა, რომ საჭირო იყო 1947 წელს ხევსურეთში ჩატარებული ეთნოგრაფიული ექსპედიციების მასალების დამუშავება. აქედან გამომდინარე, ცხადი გახდა, რომ ფოტო მასალა გადაღებული იყო ქართლის 1947 წლის ექსპედიციაში, რომელიც ისტორიული და ეთნოლოგიური არქივის ვერა ბარდაველიძის პირად ფონდშია დაცული.¹ ამ მასალებიდან ვიგებთ, რომ ექსპედიცია (რომელიც ქართლის 1947 წლის პირველი ექსპედიციის სახელითაცაა ცნობილი), ქართლის გარდა ხევსურეთის რამდენიმე სოფელსაც მოიცავდა.

ამგვარი მნიშვნელოვანი ექსპედიციის შესახებ ცნობა ყურადღების მიღმა არ დარჩენილა გაზეთ „კომუნისტის“ რედაქციისთვისაც. 1947 წლის ივლისის ნომერში გამოქვეყნებული სტატიიდან ვიგებთ, რომ ექსპედიცია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის ინსტიტუტმა საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმთან ერთად მოაწყო და მას გიორგი ჩიტაია ხელმძღვანელობდა. მასში მონაწილეობას იღებდნენ სხვა ქართველი ეთნოლოგებიც (ვ. ბარდაველიძე, რ. ხარაძე, ლ. ბოჭორიშვილი, ა. რობაქიძე, ნ. რეხვიაშვილი და სხვა მეცნიერები, ასპირანტებთან, არქიტექტორებთან და მხატვრებთან ერთად). ექსპედიციის ძირითად ამოცანად წარმოდგენილია ქართლის მოსახლეობის:

„შრომითი ჩვევებისა და საწარმოო გამოცდილებების შესწავლა, რომელთა ცალკეული ელემენტების შემუშავება ხდებოდა საუკუნეების მანძილზე ხანგრძლივი დაძაბული ძიების გზით და გადადიოდა თაობიდან თაობაში. მატერიალური ყოფის ეს ელემენტები პრაქტიკულ გამოყენებასთან ერთად ხშირად თაყვანისცემისა და სინმინდის ობიექტები ხდებოდნენ.

ექსპედიცია ქართლში შეისწავლის დასახლების ტიპს, საცხოვრებელ და სამეურნეო ნაგებობას, ჩაცმულობას, გადასაყვან-გადასაზიდ საშუალებებს, მეურნეობის ფორმებსა და შრომის იარაღებს, სოციალური და სულიერი კულტურის საკითხებს და გაარკვევს ქართლის ბუნებრივ-ისტორიულ არეებს“.²

ექსპედიციის შესახებ უფრო ვრცელ ინფორმაციას ვერა ბარდაველიძის პირადი ფონდიდან ვიგებთ. ქართველი მეცნიერის ფონდში დაცული ანგარიშის მიხედვით, 1947 წლის 20 ივლისს ქართლის ეთნოგრაფიულ ექსპედიციას ხევსურეთში მომუშავეთა 6 კაციანი ჯგუფი გამოეყო, მათ შორის იყვნენ უმცროსი მეცნიერ-მუშაკები თინათინ ოჩიაური, აკაკი კაცაძე, ასპირანტი მიხეილ გეგეშიძე და მხატვარი ნინო ბრაილაშვილი. ექსპედიციამ

¹ იეა, ვ. ბ. 176-180.

² ეთნოგრაფიული ექსპედიცია ქართლში, გვ. 4.

21-დან 29 ივლისამდე იმუშავა ხევსურეთის სამ ხეობაში: ლიქოკში, წყალსიქითა თემში და არხოტში. ვ. ბარდაველიძის მიხედვით, ექსპედიციის მიზანს, სხვა დანარჩენთან ერთად, ხევსურული საგვარეულო სალოცავების, ჯვარის ყმობის ინსტიტუტისა და ავსულთა სამყაროს ირგვლივ ეთნოგრაფიული მასალის დაზუსტება და დამატებითი ცნობების მოგროვება წარმოადგენდა.¹

ამავე ანგარიშის მიხედვით შეგვიძლია დავადგინოთ სტატიაში წარმოდგენილი ფოტო მასალების ავტორის ვინაობაც – ანგარიშის ბოლოს ვკითხულობთ, რომ ექსპედიციის დროს ნინო ბრაილაშვილმა 29 ჩანახატი შეასრულა, ასევე გადაღებულ იქნა 180 ფოტო სურათი, რომლებზეც ასახულია: ხატის ნაგებობათა კომპლექსები, დღეობათათვის სამზადისი, დღეობა ათენგენა, სამეურნეო იარაღები და ა. შ.² აკაკი კაცაძე კი კინო და ფოტო გადაღებებს აწარმოებდა.³

ამდენად, გვაქვს საკმარისი საფუძველი ვიფიქროთ, რომ ექსპედიციების ფონდში დაცული ფოტომასალის⁴ ავტორი სწორედ აკაკი კაცაძეა.

ყურადღება დავუთმოთ მეთოდოლოგიის საკითხსაც. საარქივო მასალის დამუშავების პროცესში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში დაცული ტექსტუალური მასალა მეორადი ანალიზის მეთოდით დამუშავდა. რაც შეეხება ვიზუალურ მასალას, მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე, შემუშავებულ იქნა ვიზუალური ანალიზისათვის საჭირო კონცეპტუალური ჩარჩო. ამ უკანასკნელის მეთოდოლოგიური პრინციპები და მეთოდები სტატიის მიზნებიდან გამომდინარე, ცალკე აღნიშვნას საჭიროებს.

ამ თემაზე შექმნილ სამეცნიერო ლიტერატურაში ხაზგასმითაა აღნიშნული ისტორიული ფოტომასალის ანალიზის პროცესში მკვლევრის მთავარი მიზანი – წარმოადგინოს ფირზე აღბეჭდილი რეალობის მეტ-ნაკლებად ზუსტი ახსნა, რაც აუცილებლად მოითხოვს ვიზუალური მეთოდებით მოპოვებული მონაცემების სხვა მეთოდებით მიღებულ მონაცემებთან შედარებას, რათა მეთოდოლოგიური ტრიანგულაციის შედეგად შესაძლებელი გახდეს მასალის სიღრმისეულად ინტერპრეტაცია.⁵

გამართული ვიზუალური ანალიზის მიღწევა წარმოუდგენელია იმ სოციო-კულტურული კონტექსტის გაგების გარეშე, რომელშიც ეს მასალა არის შექმნილი,⁶ ამდენად, მნიშვნელოვანია, ერთი მხრივ, ვიზუალური მონა-

¹ იეა, ვ. ბ. 176, ფ. 1.

² იეა, ვ. ბ. 176, ფ. 11.

³ იეა, ვ. ბ. 177, ფ. 1.

⁴ იეა, ხევსურეთის 1947 წლის ექსპედიციის ფოტომასალა.

⁵ წულაძე, *კვლევის თვისებრივი მეთოდები*, გვ. 329.

⁶ Pauwels, *An Integrated Conceptual Framework for Visual Social Research*, გვ. 6.

ცემების საფუძვლიანად აღწერა, მეორე მხრივ, ფოტოსურათებს მიღმა არსებული რეალობის ინტერპრეტაცია, უფრო ზუსტად კი ვიზუალური მონაცემების შექმნის, მოხმარებისა და მათზე რეაგირების პროცესი შესაბამისი სოციოკულტურული გარემოს გათვალისწინებით.¹

ფოტოებში აღბეჭდილი რეალობის სრული კონტექსტის რეპრეზენტაციასთან ერთად, ვიზუალური მონაცემების ანალიზის ერთ-ერთ მეთოდად სემიოტიკური – ნიშანთა სისტემების ანალიზის მეთოდიც გამოიყენება, რომლის მთავარი პრინციპის მიხედვითაც, ვიზუალური ხატები უნდა წავიკითხოთ, როგორც ტექსტები.² ტომას სიბოკმა ნიშნებისა და რეპრეზენტაციების წარმოება, გამოყენება და მათი მიმოცვლა ადამიანის ინტელექტუალური და სოციალური ცხოვრების მთავარ ნაწილად წარმოადგინა.³ მანვე შემოგვთავაზა 6 ტიპის ნიშანი – სიმპტომი, სიგნალი, გაზიარებული სიგნალები, ასევე ხატები ინდექსები და სიმბოლოები. აქედან ხატები აღსანიშნის მიბაძვისა და რეალობის ზუსტი სიმულაციის გზით იქმნება. ნიშან-ხატებად, ავტორისავე შენიშვნით, შეიძლება მიჩნეულ იქნეს ფოტოები – ისინი ხომ აღსანიშნის ვიზუალურ რეპროდუქციას გვთავაზობენ. ინდექსები კონკრეტული ფენომენის არსებობას გვიჩვენებენ დროსა და სივრცეში – ისინი ხატებისგან განსხვავებით არ გამოირჩევიან აღსანიშნთან მსგავსებით, არამედ მათ კონკრეტულ ადგილას მდებარეობაზე მიგვითითებენ. რაც შეეხება სიმბოლოებს – ისინი რეალობას თავისებური, კონვენციური გზით წარმოგვიჩვენენ, ამდენად ნებისმიერი აღმნიშვნელი – ობიექტი, ბგერა თუ ფიგურა შეიძლება სიმბოლური ნიშანი იყოს (მაგ., ჯვარი, როგორც ქრისტიანობის სიმბოლო).⁴ ტ. სიბოკის ეს სამი ტიპის ნიშანი სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ვიზუალური ანალიზის ყველაზე მნიშვნელოვან კომპონენტებად შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რომლის სხვა მეთოდებთან კომბინაციითაც, სოციალური რეალობის სურათის შედარებით ზუსტი გადმოცემა გახდება შესაძლებელი.

არქივის ექსპედიციების ფონდში წარმოდგენილი ფოტომასალებიდან თავისი შინაარსიდან გამომდინარე, განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია მე-6, მე-7, მე-11, მე-14, მე-17 და მე-20 ფოტოებმა.⁵

სამწუხაროდ, ფოტოების უკანა გვერდზე ფანქრით მიწერილი მცირე ინფორმაციის გარდა, ექსპედიციების ანგარიშებში ვერ ვხვდებით ფოტოე-

¹ იქვე, გვ. 11.

² ნულაძე, *კვლევის თვისებრივი მეთოდები*, გვ. 332-333.

³ Sebeok, *An Introduction to Semiotics*, გვ. 8.

⁴ იქვე, გვ. 10-11.

⁵ სტატიაში გამოყენებული ნუმერაცია შეესაბამება ისტორიული და ეთნოლოგიური ინსტიტუტის არქივის საარქივო შიფრს.

ბის გადაღების ზუსტ თარიღს, ანდა მათზე აღბეჭდილი მასალის აღწერას. მიუხედავად ამისა, ფოტოებზე პირველადი დაკვირვებიდანაც ცხადი ხდება, რომ მათზე დაკრძალვასთან დაკავშირებული ნეს-ჩვეულებებია ასახული. ჩვენთვის განსაკუთრებით ღირებულია ამ ფონდში დაცული მე-20 ფოტო, რომლის უკანა გვერდზეც ვხვდებით ფანქრით შესრულებულ წარწერას: „ცხენის დაკურთხება“. ფოტოზე ვხედავთ დატვირთულ ცხენს, რომლის გარშემოც მამაკაცები და ქალები არიან შეკრებილნი. ცხენი აღვირით შუა ხნის ასაკს მიღწეულ ქალს უკავია, მის გვერდით კი დგას მამაკაცი სასმისით ხელში. თუკი ამ ფაქტსა და აქ განხილულ ეთნოგრაფიულ მასალას შევაჯერებთ ცხადი ხდება, რომ ქალი გარდაცვლილის ნათესავი (შესაძლოა – დედა), ხოლო მამაკაცი სულის ხუცობის მცოდნე ადგილობრივი უნდა იყოს.

ცხენის გარშემო შეკრებილი ადამიანების დიდი ნაწილიც ცხენს უყურობს. ამ პროცესის ამსახველია მე-17 ფოტოსურათიც, რომელზეც ცხენის წინ წრიულად ჩამუხლულ ქალების ჯგუფს ვხედავთ. მათ მიერ შეკრული წრის ცენტრში რამდენიმე ნივთია თავმოყრილი, მათ შორის თავმოხდილი შუშის ბოთლები და სხვადასხვა ნივთი. გვაქვს საკმარისი საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ ბოთლებში არაყი ასხია, რომლის ნაწილიც წესით ხუცმა ცხენს ტანზე გადაავლო მიცვალებულის სულისადმი წარმოთქმული ლოცვის დროს. ცხენი ამ კადრში თავდახრილია, თითქოს მის წინ დალაგებულ ნივთებს ყნოსავს, მაგრამ წინა ფოტოსგან განსხვავებით, აქ ყურადღების ცენტრში მაინც ამ პროცესში მონაწილე ადამიანები არიან – წინა ფოტოსგან განსხვავებით აქ ვხედავთ, რომ პროცესში კიდევ რამდენიმე ათეული ადამიანი იღებს მონაწილეობას. ცენტრში მოთავსებული ნივთების გარშემო ჩამუხლულ ქალებთან ერთად ჩანან ფეხზე მდგარი სხვა ქალები და მამაკაცებიც. ყველა მათგანის სახეზე იგრძნობა სევდა, უმეტესობას ხელები გადაჯვარედინებული აქვს. ფეხზე მდგარი მამაკაცების ნაწილი თითქოს ერთმანეთში საუბრობენ, დანარჩენები კი (განსაკუთრებით ჩამუხლული ქალები) მათ წინ თავმოყრილ ნივთებს შესცქერავენ.

როგორც ჩანს, ფოტოგრაფმა გარკვეული (შეიძლება ვივარაუდოთ – ეთიკური) მიზეზის გამო აქ შეკრებილ ჭირისუფალთან დასვენებული მიცვალებულის ანდა სრული რიტუალის გადაღება ვერ მოახერხა (შესაძლოა ფოტო მასალამ ჩვენამდე სრული სახით ვერც მოაღწია). ამის მიუხედავად, თუკი პაუელსის მტკიცებას გავითვალისწინებთ და ვიზუალური ანალიზისას სამეცნიერო ნაშრომებით გამყარებულ ფაქტობრივ მასალას დავეყრდნობით, შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ აქ შეკრებილი მამაკაცების აბსოლუტური უმრავლესობა გარდაცვლილის ნათესავები და მეგობრები უნდა იყვნენ, რომლებსაც მიცვალებულის ნივთების ნაწილი ერგებათ. ამავე პრო-

ცესს შეგვიძლია ცხენის დაკურთხებასთან დაკავშირებული ის შელოცვები დაფუკავშიროთ, რომელთა შესახებაც უკვე ვისაუბრეთ.

განსაკუთრებული დრამატიზმით გამოირჩევა აქ წარმოდგენილი პირველი ოთხი ფოტო. მე-6 ფოტოზე, რომელიც სხვებთან შედარებით ყველაზე მეტად დაზიანებული იყო, ახლო კადრიდან ვხედავთ რამდენიმე ჩამუხლულ მგლოვიარეს, მათ უკან კი ფეხზე მდგარი ადამიანების არასრული გამოსახულებებია. ცენტრალურ ფიგურას წარმოადგენს ქალი (გარდაცვლილის ახლო ნათესავი) თავსაბურავით. ქალს ხელში ხევსურული ხანჯალი უკავია. გარდაცვლილის ახლო ნათესავი, სავარაუდოდ, წარმოთქვამს სამგლოვიარო სიტყვას. მის გარშემო ჩამუხლული სხვა ქალების სახეებიც ღრმა მწუხარებითაა მოცული, მათი დიდი ნაწილი ტირის ანდა სინანულისგან თავდახრილია.

მე-7, მე-11 და მე-14 ფოტოები განსაკუთრებული დინამიზმით გამოირჩევა. პირველ რიგში აქ ვხედავთ ყველა იმ ნივთს, რომელთა გარშემოც ამდენი ადამიანია შეკრებული – მე-14 ფოტოდან ვიგებთ, რომ მინაზე გაფენილია სქელი გადასაფარებელი, რომლის მეორე ფენასაც ტანისამოსი (ტალავარი) ქმნის. ამ უკანასკნელზე დალაგებულია სათოფე მასრები, სხვადასხვა ზომისა და მოკაზმულობის სატევრები, ასევე ჩონგური, მამაკაცის ქუდი და ტყავის ქამრები. ერთი სიტყვით ყველა ის მნიშვნელოვანი ატრიბუტი, რომელიც გარდაცვლილი ხევსური მამაკაცის ყოველდღიურობის ნაწილს წარმოადგენდა.

სამივე ფოტოზე ვხედავთ ამ ნივთებზე პირქვედამხობილ მგლოვიარე ქალებს – თითოეული მათგანი ხელით ეხება მათ წინ გაშლილი ნივთებიდან რომელიმეს. რამდენიმე ქალს ამ ნივთებზე სახეც კი აქვს მიდებული. ბუნებრივია, რომ გარდაცვლილ მამაკაცთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ნივთს ყველა განსაკუთრებულად ეპყრობა. წინა ფოტოების მსგავსად აქაც, ყველა იმ ქალის სახე, რომელიც კადრში მეტ-ნაკლებად ჩანს, მგლოვიარეა.

გარდა იმისა, რომ ფოტოებზე წარმოდგენილი ადამიანები თუ საგნები, სიბოკის ზემოხსენებული კლასიფიკაციის მიხედვით, წარმოადგენენ როგორც ნიშან-ხატებს, ასევე სიმბოლოებსა და ინდექსებსაც – პირველ რიგში, თითოეული მათგანი სოცო-კულტურულ სპეციფიკას გადმოგვცემს – აქ აღბეჭდილ ადამიანთა ჩაცმულობა და მატერიალური სხვადასხვა კულტურის თავისებურებანი გვიქმნის მკაფიო წარმოდგენას ფოტოს გადაღების დროისა და სივრცის შესახებ. გარდა ამისა, თითოეულ ფოტოზე წარმოდგენილი კომპოზიცია სიმბოლოებითაა დატვირთული: ცხენი, მასზე გადაკიდებული ხურჯინი, მინაზე გაშლილ ტალავარზე დალაგებული საბრძოლო იარაღები, მუსიკალური ინსტრუმენტები, სასმისი და ა. შ. წარმოგვიდგენენ

ხევსური მამაკაცის ერთგვარ ატრიბუტებს (შეიძლება ითქვას მედიუმებს). ისინი მათი მფლობელის არარსებობის პირობებშიც კი საკმაოდ მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვანვდიან მის შესახებ (რომ აღარაფერი ითქვას ცხენზე, რომელიც, როგორც აღინიშნა, არათუ მისი გარდაცვლილი პატრონის მთავარი ატრიბუტია, არამედ ადგილობრივთა რწმენის მიხედვით, ამქვეყნიური და მიღმიერი სამყაროების მთავარ მაკავშირებელ რგოლს წარმოადგენს).

აღსანიშნავია, რომ სტატიისთვის გაანალიზებული ვიზუალური მასალა მჭიდრო კორელაციაში მოდის ზემოთ განხილულ სამეცნიერო ლიტერატურასთან. პირველ რიგში, როგორც ვნახეთ, ფოტოებზე გამოსახული მატერიალური ობიექტები ემთხვევა ს. მაკალათიას მიერ შემოთავაზებულ აღწერილობას – ფოტოებზე კარგად ჩანს როგორც მიცვალებულის ტალავარი და მასზე გაფენილი ხევსურთა ტრადიციული ყოფისათვის დამახასიათებელი ნივთები, ასევე მიცვალებულის ახლო ნათესავები, ხუცი და მოტირალი ქალები. იგივე შეიძლება ითქვას ნ. ხიზანიშვილის მასალებზეც. ამ მხრივ, დამატებით აღნიშნავს საჭიროებს მეცნიერის მიერ შემოთავაზებული რიტუალისათვის დამახასიათებელი ლოცვებისა და შესანდობრის ტექსტის აღწერის მნიშვნელობაც, რისი წყალობითაც შესაძლებელი ხდება ფოტოებზე აღბეჭდილი უტყვი ფიგურების „ამეტყველება“ და პროცესის მეტნაკლებად სრული კონტექსტის აღდგენა. რაც შეეხება დალი გიორგაძის წყაროს, ბუნებრივია ვიზუალური მასალით, წარმოუდგენელია შესაძლებელი გახდეს ამ რიტუალის საერთო ქართული წარმომავლობის, ანდა მისი, როგორც ხევსურთა კოსმოლოგიური და მეტაფიზიკური სისტემების რეპრეზენტაციის დამტიცება, თუმცაღა ფაქტია ამ მონაკვეთიდანაც მკაფიოდ ჩანს სულის ცხენის მნიშვნელობა ხევსურთა ტრადიციულ ყოფასა და სულიერ კულტურაში. ამ ფაქტს ადასტურებს ალექსი და თინათნ ოჩიაურების ეთნოგრაფიული მასალებიც, რომელთა მიხედვითაც, სულის ცხენი თავის განსაკუთრებულ სოციალურ და მეტაფიზიკურ დატვირთვას მთელი ცხოვრების განმავლობაში ინარჩუნებდა, რა დროსაც ხევსურები ტაბუაციის განსაკუთრებულ სისტემასა და ცხენთან მოპყრობის მკაცრად განერილ წესებს იცავდნენ. თინათნ ოჩიაურის საარქივო მასალებიდან კი დამატებით ვიგებთ, რომ მსგავსი რიტუალური პრაქტიკა ხევსურების გარდა საქართველოში მცხოვრებ ოს მოსახლეობაშიც არსებობდა.

სტატიის დასასრულს საჭიროა აღინიშნოს, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში დაკრძალვასთან დაკავშირებული „ც ხ ე ნ ი ს და კ უ რ თ ხ ე ბ ი ს“ რიტუალის გააზრებისა და მეტ-ნაკლებად სრული ანალიზისათვის, საჭიროა მრავალმხრივი მიდგომა, რაც კვლევის პროცესში სხვადასხვა სახის (ამ შემთხვევაში წერილობითი და ვიზუალური) მასალის გათვალის-

წინებას გულისხმობს. საარქივო მასალის, ეთნოგრაფიული ლიტერატურისა და საარქივო ფოტოების გაანალიზებით, ჩვენ ვცადეთ აღგვედგინა საქართველოს კონკრეტულ ეთნოგრაფიულ ჯგუფში კონკრეტულ რიტუალთან დაკავშირებული ჰოლისტური სურათი. წერილობითი ტექსტების მოხმობით, შესაძლებელი გახდა საკითხის კონტექსტუალური ჩარჩოს შემოთავაზება, რაც სტატიაში გამყარებულია სხვადასხვა ავტორის მიერ წარმოდგენილი ეთნოგრაფიული დაკვირვებებითა და ანალიზით. რაც შეეხება ვიზუალურ მასალას, ჩვენი გადმოსახედიდან მნიშვნელოვანი იყო ვიზუალური ანალიზის დროს თანამედროვე მეთოდოლოგიისა და მულტიმედია-ციფრული მიდგომის გამოყენება, რისი საშუალებითაც ვიზუალურ დოკუმენტებს შეუძლიათ ტექსტურ წყაროებში არსებული ვაკუუმის ამოვსება კონკრეტული რიტუალის ხელშესახები და ემოციური ასპექტების აღბეჭდვით. სხვა სიტყვებით – სოციო-კულტურული რეალობის იმ პრიზმით წარმოდგენა, რომელიც წერილობით დონეზე ვერ გადმოიცემა (მიუხედავად ეთნოგრაფიული ნაშრომებისათვის დამახასიათებელი სიღრმისა) და რისი მიღწევაც მხოლოდ მეთოდოლოგიური ტრიანგულაციითაა შესაძლებელი, რომლის დროსაც სამეცნიერო ლიტერატურა საკითხის კონტექსტუალიზაციის, ეთნოგრაფიული ჩანაწერები რიტუალის სიღრმისეული დეტალების აღწერის, ხოლო ფოტო მასალა უშუალოდ ვიზუალური მტკიცებულებების წარმოდგენის საშუალებას ქმნის. როგორც სტატიიდან გამოჩნდა, ცხენის დაკურთხება, როგორც დაკრძალვასთან დაკავშირებული ერთ-ერთი რიტუალი საკუთარ თავში აერთიანებს აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის (ამ შემთხვევაში ხევსურეთის) ყოფისათვის დამახასიათებელ მატერიალურ თუ სულიერ კულტურას, ნორმებს, რწმენა-წარმოდგენების სისტემებსა თუ ზოგად მსოფლმხედველობრივ ასპექტებს, რომელთა მრავალმხრივი შესწავლაც მნიშვნელოვანია ტრადიციული ყოფის სრულფასოვანი გაანალიზებისათვის.

დამონმებული წყაროები და ლიტერატურა

იეა, ვ. ბ. 176 – თსუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიული და ეთნოლოგიური არქივი, ვერა ბარდაველიძის პირადი საარქივო ფონდი, საქალაქო 176.

იეა, ვ. ბ. 177 – თსუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიული და ეთნოლოგიური არქივი, ვერა ბარდაველიძის პირადი საარქივო ფონდი, საქალაქო 177.

იეა, ვ. ბ. 178 – თსუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიული და ეთნოლოგიური არქივი, ვერა ბარდაველიძის პირადი საარქივო ფონდი, საქალაქო 178.

იეა, ვ. ბ. 179 – თსუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიული და ეთნოლოგიური არქივი, ვერა ბარდაველიძის პირადი საარქივო ფონდი, საქალაქო 179.

იეა, ვ. ბ. 180 – თსუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიული და ეთნოლოგიური არქივი, ვერა ბარდაველიძის პირადი საარქივო ფონდი, საქალაქო 180.

იეა, თ. ო. 62 – თსუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიული და ეთნოლოგიური არქივი, თინათინ ოჩიაურის პირადი საარქივო ფონდი, საქალაქო 62.

იეა, ხევსურეთის 1947 წლის ექსპედიციის ფოტომასალა – თსუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიული და ეთნოლოგიური არქივის ექსპედიციების ფონდი, ხევსურეთის 1947 წლის ექსპედიციის ფოტომასალა.

ბალიაური მ., მაკალათია ს., მიცვალებულის კულტი არხოტის თემში – ბალიაური მ., მაკალათია ს., *მიცვალებულის კულტი არხოტის თემში*, მსპ, III, 1940, გვ. 1-61.

გიორგაძე დ., გლოვის წესები საქართველოში – გიორგაძე დ., *დაკრძალვისა და გლოვის წესები საქართველოში (თუშ-ფშავ-ხევსურეთის ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)*, თბილისი, 1987.

ეთნოგრაფიული ექსპედიცია ქართლში – ეთნოგრაფიული ექსპედიცია ქართლში, გაზეთი „კომუნისტი“, 13 ივლისი, 1947, № 139, გვ. 4.

მაკალათია ს., ხევსურეთი – მაკალათია ს., *ხევსურეთი*, თბილისი, 1984.

ოჩიაური ალ., მიცვალებულის კულტი რომკასა და უკენ ხადუს თემებში – ოჩიაური ალ., *მიცვალებულის კულტი რომკასა და უკენ ხადუს თემებში*, მსპ, III, 1940, გვ. 71-78.

წულაძე ლ., კვლევის თვისებრივი მეთოდები – წულაძე ლ., სოციოლოგიური კვლევის თვისებრივი მეთოდები, თბილისი, 2020.

ხიზანიშვილი ნ., ეთნოგრაფიული ნაწერები – ხიზანიშვილი ნ. (ურბნელი), ეთნოგრაფიული ნაწერები, მსპ, II, 1940.

Pauwels L., *An Integrated Conceptual Framework for Visual Social Research* – Pauwels L., *An Integrated Conceptual Framework for Visual Social Research*, ნიგნიდან: Margolis E., Pauwels L. (რედაქტორები), *The SAGE Handbook of Visual Research Methods*, London, 2011, გვ. 3-24.

Sebeok Th., *An Introduction to Semiotics* – Sebeok Th. A., *Signs, An Introduction to Semiotics* (II გამოცემა), Toronto, 2001.

**Horse Consecration Ritual in Khevsureti
(According to the Analysis of Ethnographic
Literature and Archival Visual Material)**

In this article I explore the “Horse Consecration” ritual, a significant funeral custom once prevalent in various regions of Georgia, with a focus on Khevsureti, a mountainous area in eastern Georgia. This ritual involves locals mourning over the horse and personal belongings of deceased individuals particularly, young males. Through this practice, we gain profound insights into the metaphysical worldviews, material culture, and customs of the vernacular mountainous community.

Adopting a holistic approach, my analysis extends beyond ethnographic literature to include archival written and visual materials. These materials are kept in the archive of the Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology, Georgia. A pivotal component of this study is the examination of black-and-white photographs from a 1947 ethnographic expedition. The photographs here vividly capture the key elements of the ritual – mourners, the horse belonged to the deceased person, and his or her personal belongings. Due to the lack of information about these photographs, we do not know the exact data about where and when they were taken, that’s why additional information and fieldwork reports about the 1947 ethnographic expedition were also analyzed.

We also argue that a holistic approach requires special attention to methodology, in this case – modern methods of visual analysis. Employing methodologies from Pauwels’ “An Integrated Conceptual Framework for Visual Social Research” and Sebeok’s “An Introduction to Semiotics”, we interpret these historical images within their broader cultural and historical contexts. According to Sebeok, symbols in general (and in these images in particular) conventionally represent societal realities, indicating that the deceased’s horse, clothing, swords, and other items symbolize not only the individual but also the local cultural ethos posthumously.

Ultimately, this article highlights the “Horse Consecration” ritual as a window into the intricate fabric of Khevsureti’s cultural heritage, illustrating how material objects and mourning practices intertwine to reflect deeper vernacular societal values and belief systems.

იეა, ხევსურეთის 1947 წლის ექსპედიციის ფოტომასალა, ფოტო 6.
Archive of Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology,
Photo material of the 1947 expedition of Khevsureti, Photo N6.

იეა, ხევსურეთის 1947 წლის ექსპედიციის ფოტომასალა, ფოტო 7.
Archive of Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology,
Photo material of the 1947 expedition of Khevsureti, Photo N7.

იეა, ხევსურეთის 1947 წლის ექსპედიციის ფოტომასალა, ფოტო 11.
Archive of Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology,
Photo material of the 1947 expedition of Khevsureti, Photo N11.

იეა, ხევსურეთის 1947 წლის ექსპედიციის ფოტომასალა, ფოტო 14.
Archive of Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology,
Photo material of the 1947 expedition of Khevsureti, Photo N14.

იეა, ხევსურეთის 1947 წლის ექსპედიციის ფოტომასალა, ფოტო 17.
Archive of Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology,
Photo material of the 1947 expedition of Khevsureti, Photo N17.

იეა, ხევსურეთის 1947 წლის ექსპედიციის ფოტომასალა, ფოტო 20.
ნარწერა უკანა გვერდზე: „ცხენის დაკურთხება“.
Archive of Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology,
Photo material of the 1947 expedition of Khevsureti, Photo N20,
With the inscription: “Horse Consecration”.

შემოკლებათა განმარტება

Abbreviations

ამ	აფხაზეთის მოამბე
ამირანი, კსსკსნიმ	ამირანი, კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი საზოგადოებრივი ინსტიტუტის მოამბე
აუის ბულანი, სჯსუ	ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები გულანი, საერთაშორისო სამეცნიერო რეცენზირებადი ჟურნალი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ენიმკის მოამბე	აკად. ნ. მარის სახელობის ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტის მოამბე
იჯიიმ	საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის ინსტიტუტის მიმომხილველი
კააკ ლს მაცნე, იაიხს	კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული ლიტერატურა და ხელოვნება საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია
მაცნე, იიხს	საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია
მაცნე, სმასმპო	მაცნე, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების ორგანო
მსა მსკი	მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის
მსმკი	მასალები საქართველოს მატერიალური კულტურის ისტორიისათვის
ნარკვევები, სხსმ	ნარკვევები, აკადემიკოს შალვა ამირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი
პძ	პალეოგრაფიული ძიებანი

სდსყკ	სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ყოფა და კულტურა
სეიეაშ	საქართველოს ებრაელთა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის შრომები
სეიმ, შრომები	ს.ს.ი.პ. დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი, შრომები
სემმ	საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბე
სნიამ	საქართველოს ისტორიის აღმოსავლური მასალები
სნიპკ	საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის კრებული
სნიიშ	ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი, შრომები
სნიპძა	საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა
სნიწ	საქართველოს ისტორიის ნარკვევები
სპ	საისტორიო კრებული
სმ	საისტორიო მოამბე
სმაამ	საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე
სმბ	საქართველოს მღვიმეები და გამოქვაბულები
სმეაშ	საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ენციკლოპედიური ლექსიკონი
სს	საქართველოს სიძველენი
სსმაა	საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის არქეოლოგიური ექსპედიციები
ქისპ	ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი
ქლწკ	ქართული ლაპიდარული წარწერების კორპუსი
ქსის	ქართული სამართლის ისტორიის საკითხები
ქსე	ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია
ქწ	ქართული წყაროთმცოდნეობა
ქხ	ქართული ხელოვნება, ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის შრომები
ქმ	ძეგლის მეგობარი
წელიწდეული, ქსპჟ	წელიწდეული, ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ყურნალი

AG	Ars Georgica
AJ	Archaeological Journal
AJPA	American Journal of Physical Anthropology
AMIT	Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan
ANATSt	Anatolian Studies, Published by Cambridge University Press on behalf of the British Institute at Ankara
AoF	Altorientalische Forschungen
AW	Antike Welt
EURANT	Eurasia Antiqua
FSI	Forensic Science International
IA	Iranica Antiqua
IM	Istanbuler Mitteilungen
INT J OSTEOARCHAEOLOG	International Journal of Osteoarchaeology
JAOS	Journal of the American Oriental Society
JAS	Journal of Archaeological Science
JFS	Journal of Forensic Sciences
ZA	Zeitschrift für Assyriologie
ZVS	Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung
АКАК	Акты Собранные Кавказской Археографической Комиссией
САНГ ССР	Сообщения Академии Наук Грузинской ССР
ЭСБЕ	Энциклопедический Словарь, Брокгаузъ и Ефронъ

ტრანსლიტერაციის სახელმძღვანელო წესი
Guideline for Transliteration

ა	a	უ	u
ბ	b	ფ	p
გ	g	ქ	k
დ	d	ღ	gh
ე	e	ყ	q'
ვ	v	შ	sh
ზ	z	ჩ	ch
თ	t	ც	ts
ი	i	ძ	dz
კ	k'	წ	ts'
ლ	l	ჭ	ch'
მ	m	ხ	kh
ნ	n	ჯ	j
ო	o	ჰ	h
პ	p'		
ჟ	zh		
რ	r		
ს	s		
ტ	t'		

იხ.: <https://www.transliteration.com/transliteration/en/georgian/national/>

ავტორთა შესახებ List of Authors

ბახსოლიანი ნანა

Bakhsoliani Nana

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
Ivane Javakhishvili Institute of
History and Ethnology of
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: nana.bakhsoliani@tsu.ge

ბერტოლდი ფრანჩესკა

Bertoldi Francesca

კა' ფოსკარის უნივერსიტეტი,
ვენეცია, იტალია
Università Ca' Foscari, Venezia, Italy
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: francescabertoldi@unive.it

ბითაძე ლიანა

Bitadze Liana

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
Ivane Javakhishvili Institute of
History and Ethnology of
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: liana.bitadze@tsu.ge

გაგოშიძე გიორგი

Gagoshidze Giorgi

საქართველოს უნივერსიტეტი,
თამაზ ბერაძის სახელობის
ქართველოლოგიის ინსტიტუტი
The University of Georgia,
Tamaz Beradze Institute of Georgian Studies
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: g_gagoshidze@yahoo.com

გაგოშიძე დავით
Gagoshidze David
საქართველოს უნივერსიტეტი,
თამაზ ბერაძის სახელობის
ქართველოლოგიის ინსტიტუტი
The University of Georgia,
Tamaz Beradze Institute of
Georgian Studies
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: d.gagoshidze@ug.edu.ge

გაგოშიძე იულონ
Gagoshidze Iulon
საქართველოს უნივერსიტეტი,
თამაზ ბერაძის სახელობის
ქართველოლოგიის ინსტიტუტი
The University of Georgia,
Tamaz Beradze Institute of
Georgian Studies
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: iulongagoshidze@yahoo.com

გოგოჭური გიორგი
Gogochuri Giorgi
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი,
ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის
არქეოლოგიური კვლევების ინსტიტუტი
Georgian National Museum,
Otar Lordkipanidze Institute
of Archaeological Research
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: giorgigogochuri@yahoo.com

დიასამიძე ნიკოლოზ
Diasamidze Nikoloz
დამოუკიდებელი მკვლევარი
Independent researcher
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: diasamidzeniko@yahoo.com

დიღმელაშვილი ქეთევან
Digmelashvili Ketevan
საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
National Agency for Cultural
Heritage Preservation Georgia
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: ketisha80@gmail.com

ელოშვილი მარიამ
Eloshvili Mariam
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
Iliia State University
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: mariam.eloshvili2@iliauni.edu.ge

ვაშაკიძე ვალერიან
Vashakidze Valerian
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
Ivane Javakhishvili Institute of
History and Ethnology of
Ivane Javakhishvili Tbilisi
State University
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: valerian.vashakidze@tsu.ge

ვახტანგაშვილი გიორგი
Vakhtangashvili Giorgi
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
Ivane Javakhishvili Institute of
History and Ethnology of
Ivane Javakhishvili Tbilisi
State University
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: giorgi.vakhtangashvili435@hum.tsu.edu.ge

თავართქილაძე ნინო

Tavartkiladze Nino

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

Ivane Javakhishvili Institute of
History and Ethnology of
Ivane Javakhishvili Tbilisi
State University

ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: ninotavartkiladze3@gmail.com

თვარაძე ალექსანდრე

Tvaradze Aleksandre

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

Ivane Javakhishvili Institute of
History and Ethnology of
Ivane Javakhishvili Tbilisi
State University

ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: aleksandre.tvradze@tsu.ge

კამერიერე რობერტო

Cameriere Roberto

მოლიზეს უნივერსიტეტი, იტალია
University of Molise, Italy

ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: roberto.cameriere@unimol.it

კატალინი ლეონარდო

Catalini Leonardo

მოლიზეს უნივერსიტეტი, იტალია
University of Molise, Italy

ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: leonardo.catalini1994@gmail.com

კვაშილავა ირმა

Kvashilava Irma

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
Ivane Javakhishvili Institute of
History and Ethnology of
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: irma.kvashilava@tsu.ge

ლალიაშვილი შორენა

Laliashvili Shorena

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
Ivane Javakhishvili Institute of
History and Ethnology of
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: shorena.laliashvili@tsu.ge

ლალიაშვილი გიორგი

Laghiashvili Giorgi

საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო
National Agency for Cultural Heritage
Preservation of Georgia
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: lagiashviligiorgi007@gmail.com

ლორთქიფანიძე ბესიკ

Lortkipanidze Besik

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი,
ისტორიის და ეთნოლოგიის
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი,
Georgian National Museum, The Institute
for Studies of History and Ethnology
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: beso.lort@gmail.com

მაღაყმაძე როინ
Malakmadze Roin
ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ნიკო ბერძენიშვილის
ინსტიტუტი
Niko Berdzenishvili Institute
of Batumi Shota Rustaveli State University
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: roin.malakmadze@bsu.edu.ge
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-9250-0524>

მინდორაშვილი დავით
Mindorashvili Davit
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი,
ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის
არქეოლოგიური კვლევების
ინსტიტუტი
Georgian National Museum,
Otar Lordkipanidze Institute
of Archaeological Research
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: datomindorashvili@yahoo.com

მურვანიძე ბიძინა
Murvanidze Bidzina
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი,
ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის
არქეოლოგიური კვლევების ინსტიტუტი
Georgian National Museum,
Otar Lordkipanidze Institute
of Archaeological Research
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: murvanidzebidzo@gmail.com

მურგულია ნიკოლოზ
Murgulia Nikoloz
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი,
ისტორიის და ეთნოლოგიის სამეცნიერო
კვლევითი ინსტიტუტი
Georgian National Museum, The Institute
for Studies of History and Ethnology
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: nikomurgulia@yahoo.com

მწყერაძე გიორგი
Mtskeradze Giorgi
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
Ivane Javakhishvili Tbilisi
State University
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: giorgi.mtskeradze@gmail.com

ნარიმანიშვილი გოდერძი
Narimanishvili Goderdzi
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
Georgian National Museum
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: goderdzi_narimanishvili@yahoo.com

პიანო დენიზე
Piano Denise
მარკეს პოლიტექნიკური
უნივერსიტეტი, იტალია
Polytechnic University of Marche, Italy
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: denise_piano@hotmail.it

რასია პიერა ალეგრა
Rasia Piera Allegra
კა' ფოსკარის უნივერსიტეტი,
ვენეცია, იტალია
Università Ca' Foscari,
Venezia, Italy
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: allegra.rasia@unive.it

როვა ელენა
Rova Elena
კა' ფოსკარის უნივერსიტეტი,
ვენეცია, იტალია
Università Ca' Foscari,
Venezia, Italy
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: erova@unive.it

ტატიშვილი ირინე

Tatishvili Irine

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Ivane Javakhishvili Tbilisi

State University

ელექტრონული ფოსტის მისამართი /

Email address: irine.tatishvili@tsu.ge

ფაბრი პიერ ფრანჩესკო

Fabbri Pier Francesco

ფლორენციის პრეისტორიის მუზეუმი

და ინსტიტუტი, ფლორენცია, იტალია

Florentine Museum and Institute of Prehistory,

Florence, Italy

ელექტრონული ფოსტის მისამართი /

Email address: pierfrancesco.fabbri@museoflorentinopreistoria.it

<https://orcid.org/0000-0003-3633-0178>

ფალავა ირაკლი

Paghava Irakli

კავკასიის უნივერსიტეტი

Caucasus University

ელექტრონული ფოსტის მისამართი /

Email address: meseft@gmail.com

ქარჩავა თეა

Karchava Tea

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Ivane Javakhishvili Tbilisi

State University

ელექტრონული ფოსტის მისამართი /

Email address: tea.karchava@tsu.ge

ქოქრაშვილი ხათუნა

Kokrashvili Khatuna

საქართველოს უნივერსიტეტი,

თამაზ ბერაძის სახელობის

ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

The University of Georgia,

Tamaz Beradze Institute of Georgian Studies

ელექტრონული ფოსტის მისამართი /

Email address: kh.kokrashvili@ug.edu.ge

ORCID ID: 0009-0001-3876-2591

ნურნუმია მამუკა
Tsurtsunia Mamuka
დამოუკიდებელი მკვლევარი
Independent researcher
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: Mamuka@mkhedari.ge

ხუციშვილი ნინო
Khutsishvili Nino
დამოუკიდებელი მკვლევარი
Independent researcher
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: nino.khutsishvili.16@iliauni.edu.ge

ჯანიაშვილი ლავრენტი
Janiashvili Lavrenti
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
Ivane Javakhishvili Institute of
History and Ethnology of
Ivane Javakhishvili Tbilisi
State University
ელექტრონული ფოსტის მისამართი /
Email address: jlavrenti@yahoo.com

დამკაბადონებელი
ნანა დუმბაძე

გამომცემლობა „უნივერსალი“

თბილისი, 0186, ა. პოლიტოვსკეისას 4, ☎: 5(99) 17 22 30; 5(99)33 52 02
E-mail: universal505@ymail.com; gamomcemlobauniversali@gmail.com

ՅԱՄԵԼԻՆ

5

9772667947004